

PROMOÇÃO DO USO SEGURO DE INSULINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.20030947

Wyara Machado Pinto¹

¹Bacharel em Farmácia - Universidade de Fortaleza – UNIFOR

¹Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

wyaramp@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5784358017594198>

Samara dos Reis Nepomuceno²

²Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB

samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

AT01: Saúde Pública

Introdução: O diabetes mellitus constitui um importante problema de saúde pública, exigindo acompanhamento contínuo e eficácia nas ações para o controle da doença. Entre os insumos terapêuticos utilizados, o uso de insulina humana em dispositivos como canetas reutilizáveis configura uma alternativa prática e segura. Contudo, sua efetividade está diretamente relacionada à técnica correta de administração e à adesão ao tratamento. Nesse contexto, o monitoramento farmacêutico associado à educação em saúde torna-se essencial para promover o uso racional de medicamentos, assim como, o controle do diabetes. **Objetivo:** Relatar a experiência da promoção do uso seguro de insulina para melhoria da efetividade do tratamento e do controle glicêmico. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido com pacientes diabéticos em uso de insulina humana por meio de canetas reutilizáveis, acompanhados na Atenção Primária à Saúde, de um município do interior do Ceará, no período de março a maio de 2025. As intervenções foram conduzidas por farmacêuticos e incluíram consultas individuais, onde foi realizada avaliação do conhecimento sobre a doença e o tratamento, identificação de dificuldades no manuseio dos dispositivos e orientações sobre: técnica correta de aplicação, armazenamento, rodízio dos locais de aplicação e descarte adequado de materiais perfurocortantes. **Resultados:** Observou-se melhora na técnica de administração da insulina, inclusive no momento da consulta, e os pacientes demonstraram maior compreensão do tratamento e aumento da adesão terapêutica. Houve ainda relatos de pacientes e familiares de melhor controle glicêmico e redução de intercorrências associadas ao uso inadequado do medicamento. **Conclusão:** O acompanhamento farmacêutico mostrou-se como uma estratégia eficaz para qualificar o uso de insulina humana em canetas reutilizáveis, contribuindo para melhores desfechos clínicos no controle do diabetes mellitus, o que reforça o papel do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde como um dos protagonistas do cuidado integral e do uso seguro e racional de medicamentos.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Atenção Primária à Saúde; Assistência Farmacêutica;

Insulina; Educação em Saúde.